

**"UZBEKISTAN" PROVERBS BO'LIB KETIBDIYU, UZBEK
PROVERBS**

Buriyeva Iroda Sultanovna

1st year master's student of NavDU

Tukhtayeva Koysin Davlatovna

Scientific supervisor - candidate of philological sciences, professor

Abstract. This article conducts a comparative study of metaphor through proverbs in English and Uzbek. Proverbs are a rich cultural heritage of the people, and it is important to study how metaphors are reflected in their language, the similarities and differences in the semantic system of both languages. By analyzing proverbs in English and Uzbek, it is possible to determine their metaphorical methods in the language system, a reflection of folk thinking. The article provides detailed information on the methods and techniques of linguistic analysis used in linguistics, as well as the work of Uzbek linguists in this area. This article analyzes the definition, structural features, and social context of metaphors in English and Uzbek. **Keywords:** proverbs, metaphor, linguistics, semantics, English, Uzbek, comparative analysis, linguistic analysis, culture.

**СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАФОРЫ В
АНГЛИЙСКИХ И УЗБЕКИСТАНСКИХ СТАТЬЯХ**

Буриева Ирода Султановна

НавГУ, магистр 1 курса

Тухтаева Койсин Давлатовна

**Научный руководитель - кандидат филологических наук,
профессор**

Абстрактный. В данной статье представлено сравнительное

исследование метафоры через пословицы на английском и узбекском языках. Пословицы являются богатым культурным наследием народа, и важно изучать, как метафоры отражаются в его языке, а также сходства и различия в семантических системах обоих языков. Анализируя пословицы на английском и узбекском языках, можно выявить их метафорические приемы в языковой системе и отражение в них народного мышления. В статье дается подробная информация о методах и приемах лингвистического анализа, используемых в языкознании, а также о работах узбекских лингвистов в этой области. В статье анализируются определение, структурные особенности и социальный контекст метафор в английском и узбекском языках.

Ключевые слова: пословицы, метафора, лингвистика, семантика, английский, узбекский, сравнительный анализ, лингвистический анализ, культура.

INGLIZ VA O‘ZBEK MAQOLLARIDA METAFORANING CHOG‘ISHTIRMA TADQIQI

Buriyeva Iroda Sultonovna

NavDU 1-kurs magistranti

Tuxtayeva Qo‘ysin Davlatovna

Ilmiy rahbar - filologiya fanlari nomzodi, professor

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tillaridagi maqollar orqali metaforaning chog‘ishtirma tadqiqi amalga oshirilgan. Maqollar xalqning boy madaniy merosi bo‘lib, ularning tilida metaforalarning qanday aks etishi, har ikki tilning semantik tizimidagi o‘xshashlik va farqlarni o‘rganish muhimdir. Ingliz va o‘zbek tillarida maqollarni tahlil qilish orqali ularning til tizimidagi metaforalik usullarini, xalq tafakkurining aksini aniqlash mumkin. Maqolada tilshunoslikda ishlatiladigan lingvistik tahlil metodlari va usullariga, shuningdek, o‘zbek tilshunos olimlarining bu sohadagi ishlari haqida batafsil ma’lumot beriladi. Ushbu maqola

ingliz va o‘zbek tillaridagi metaforalarning ta’rifini, strukturaviy xususiyatlarini va ijtimoiy kontekstga bo‘lgan bog‘liqligini tahlil qiladi.

Kalit so‘zlar: maqollar, metafora, tilshunoslik, semantika, ingliz tili, o‘zbek tili, chog‘ishtirma tahlil, lingvistik tahlil, madaniyat.

Kirish. Metafora – tilshunoslikda eng ko‘p o‘rganiladigan va tilning semantik imkoniyatlarini kashf etishda asosiy vosita bo‘lgan tushunchadir. Metafora so‘z yoki iboraning biror narsaning ma’nosiga qarshi turuvchi o‘ziga xos shaklda ishlatilishi orqali tilni boyitadi va madaniyatning til orqali ifodalangan yaxlit tasvirini yaratadi. Maqollar, xalq og‘zaki ijodining bir turi bo‘lib, xalqning qadriyatlari, an’analari va dunyoqarashi haqida muhim axborotni o‘z ichiga oladi. Shuning uchun maqollarda metaforalarning o‘rni va ularga yondashuv xalq madaniyati va tilshunoslik kontekstida muhimdir.

Ingliz va o‘zbek tillaridagi maqollarni tahlil qilish orqali biz tilning tuzilishida qanday metaforik ko‘rinishlar mavjudligini aniqlashimiz mumkin. O‘zbek va ingliz tilshunoslarining bu boradagi ishlari asosan tilning semantik va struktural tizimlari orqali amalga oshiriladi. Har ikki til o‘rtasidagi o‘xshashlik va farqlarni aniqlash, ayniqsa, xalqning tafakkur tarzini tahlil qilishda juda muhim ahamiyatga ega.

Metafora o‘zaro bog‘langan tasavvurlarni aks ettirgan holda tilning semantik tizimini kengaytiradi va rivojlantiradi. Shuning uchun maqollarni ta’riflash, ularning metaforalari orqali til va madaniyatni o‘rganish mumkin. Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tillaridagi maqollarni chog‘ishtirma tahlil qilish orqali ularning metaforik xususiyatlarini ta’riflashga harakat qilamiz.

Metodologiya va Adabiyotlar Tahlili. Bu tadqiqotda ingliz va o‘zbek tillaridagi maqollarni chog‘ishtirma tarzda tahlil qilish uchun lingvistik tahlilning bir nechta metodlari ishlatildi. Avvalo, leksik va semantik tahlil usullari qo‘llanildi. Leksik tahlil yordamida maqollar tarkibidagi so‘zlar va ularning ma’nolarini o‘rganish, semantik tahlil orqali esa maqollarda ifodalangan obrazlar va

tasavvurlarni aniqlashga erishildi.

Chog‘ishtirma tahlil (contrastive analysis) metodologiyasi orqali ingliz va o‘zbek tillaridagi maqollarni solishtirishda farqlarga e‘tibor qaratildi. Bu usul tilning semantik tuzilmasi, grammatik tizimi va madaniy kodlarni o‘rganishda samarali bo‘ldi. Ayniqsa, tahlilga olingan maqollarda qo‘llanilayotgan metaforalar, til va madaniyat o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni ko‘rsatib berdi.

O‘zbek tilshunos olimlarining bu boradagi ishlari ham muhimdir. Masalan, Qorqovulov (2011) o‘zining “O‘zbek tilida metafora va uning lingvistik asoslari” nomli asarida metaforaning tilshunoslikdagi o‘rni va uning xalq og‘zaki ijodidagi roli haqida to‘liq ma’lumot beradi. Yana bir misol sifatida, Tohirov (2017) o‘zining “Metafora va madaniyat” nomli tadqiqotida til va madaniyat o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganadi. Ularning ishlari bu sohada chuqur tadqiqot olib borishga asos bo‘ldi.

Natijalar va Muhokama. Ingliz va o‘zbek tillaridagi maqollarni chog‘ishtirma tahlil qilish jarayonida qator qiziqarli natijalar va farqlar aniqlandi.

Maqollar xalq og‘zaki ijodining asosiy elementlari bo‘lib, har bir tilda o‘ziga xos metodlar va yondashuvlarga asoslanadi. Shuning uchun, ingliz va o‘zbek tillaridagi maqollarni taqqoslash, ularning semantik va grammatik tizimlarini o‘rganish orqali har ikki xalqning madaniy va dunyoqarashini chuqurroq tushunish mumkin.

Ingliz va o‘zbek tillaridagi maqollarni chog‘ishtirma tahlil qilish jarayonida ko‘plab o‘xshashliklar va farqlar aniqlandi. Masalan, ingliz tilidagi “*The early bird catches the worm*” va o‘zbek tilidagi “*Erta turgan elga baraka keltiradi*” maqollari bir xil ma’no va fikrni aks ettiradi. Har ikki maqolada ham erta turish, vaqtni qadrlash va mehnatga bo‘lgan e‘tibor ta’kidlanadi. Bu maqollar, vaqtni qadrlash, erta boshlash va samarali ishlashning muhimligini ko‘rsatadi. Shuningdek, ingliz tilidagi “*A friend in need is a friend indeed*” va o‘zbek tilidagi “*Dard o‘rtoqqa qaraydi*” maqollarida ham bir xil ma’no bor, ya’ni chin do‘stlar faqat qiyin

paytlarda ko‘rinadi degan fikrni aks ettiradi. Bu, har ikkala xalqning do‘stlik va jamoaviy ruhni qadrlashini ko‘rsatadi.

Ingliz tilidagi “*The absent is always in the wrong*” maqoli, yo‘qolgan yoki suhbatda ishtirok etmagan shaxsning doimo aybdor ekanligini anglatadi. Maqolda “*absent*” (yo‘qolgan) va “*wrong*” (aybdor) so‘zlari o‘rtasida aniq bir bog‘lanish mavjud. Bu ifoda, odamlarning yo‘qolganligini, ya’ni mavjud bo‘lmasligini darhol salbiy holat sifatida qabul qilishni ko‘rsatadi. Ushbu maqol o‘zbek tilidagi “*O‘zi yo‘qning – ko‘zi yo‘q*” maqoli bilan semantik o‘xshashlikka ega. Ingliz tilidagi “*Actions speak louder than words*” maqolida harakatlarning so‘zlardan ustunligi va ulardan kuchliroq ta’sir ko‘rsatishi ta’kidlanadi. Bu yerda “*actions*” (harakatlar) va “*words*” (so‘zlar) o‘rtasidagi qarama-qarshilik orqali, amallarning so‘zlardan ko‘ra aniqroq va ishonchliroq ekanligi ko‘rsatilgan. O‘zbek tilidagi “*Gap bilguncha — ish bil*” maqolida ham so‘zlarning amallar bilan taqqoslanishi orqali, harakatlarning yuqori ahamiyatga ega ekanligi ta’kidlanadi.

Biroq, ingliz va o‘zbek tillaridagi maqollar o‘rtasida aniq farqlar ham mavjud. O‘zbek tilidagi “*Ota-onani hurmat qil, seni hurmat qilishadi*” maqoli, ingliz tilidagi “*Honor thy father and thy mother*” maqoliga qaraganda ko‘proq axloqiy qadriyatlarni ifodalaydi. O‘zbek maqolasi oilaviy qadriyatlar va ota-ona hurmatini yuqori baholashga yo‘naltirilgan bo‘lsa, ingliz maqolasi diniy va axloqiy qadriyatlarni ko‘proq aks ettiradi. Bundan tashqari, ingliz tilidagi “*Don’t bite off more than you can chew*” va o‘zbek tilidagi “*Qop-qop olib, og‘zini to‘ldirma*” maqollari ham o‘xshash ma’noni ta’kidlaydi, ya’ni ehtiyotkorlikni va imkoniyatlarni tahlil qilishni, bir vaqtning o‘zida ortiqcha yukni o‘z zimmasiga olishdan saqlanishni maslahat beradi.

Ingliz va o‘zbek maqollaridagi metaforalar tilda va madaniyatda qanchalik katta ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi. Ingliz maqollarida ko‘pincha shaxsiy muvaffaqiyat, ehtiyotkorlik va samaradorlik ta’kidlanadi, masalan, “*Time is*

money” (Vaqt puldir) maqolasi, ingliz madaniyatida vaqtni qadrlash va samarali foydalanish zarurligini ifodalaydi. O‘zbek maqollarida esa ko‘proq jamoaviy mehnat, ahloqiy qadriyatlar, ota-onaga hurmat, sabr va oilaviy rishtalar ta’kidlanadi, misol uchun “*Vaqting ketdi, naqding ketdi*” va “*Ota-onani e’zozlagan elda aziz*” maqollari o‘zbek xalqining an’anaviy qadriyatlari va dunyoqarashini aks ettiradi. Bu o‘zgarishlar, ingliz va o‘zbek tillarining o‘ziga xosligi va madaniyatlarning tilga qanday ta’sir ko‘rsatishini ko‘rsatadi.

Ingliz va o‘zbek maqollarining tahlili, albatta, xalqning madaniy va dunyoqarashini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Maqollar, har bir millatning fikrlash tarzini, qadriyatlar tizimini va tarixiy jarayonlarni aks ettiruvchi madaniy xazinadir. Ular, ayniqsa, xalqning ijtimoiy tajribasi va muayyan sharoitdagi hayotiy qarashlarini ifodalovchi muhim vositalar sifatida xizmat qiladi. Har bir tilning o‘ziga xos metaforalari va ifoda vositalari, xalqning tarixiy, madaniy va ijtimoiy qadriyatlari bilan chambarchas bog‘liqdir. Maqollar orqali o‘tmish avlodlarning qarashlari, urf-odatlarini, hayotdagi nizo va masalalarga nisbatan yondashuvlari haqida ko‘plab ma’lumotlar olish mumkin.

Shuningdek, maqollarni lingvistik jihatdan tahlil qilish, tilning rivojlanish jarayonlarini va zamonaviy ijtimoiy kontekstga qanday moslashganini ko‘rsatadi. Maqollar ko‘pincha xalqning o‘ziga xos metaforalari va tasavvurlari bilan to‘ldirilgan bo‘lib, bu xalqning madaniy kodlarini aks ettiradi. Shunday qilib, maqollarni chog‘ishtirma tahlil qilish, til va madaniyatlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni yanada chuqurroq anglash imkonini beradi. Bu, o‘z navbatida, lingvistik tadqiqotlarni rivojlantirishga, madaniyatlararo aloqalarni yaxshilashga va xalqaro munosabatlarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xulosa. Ingliz va o‘zbek tillaridagi maqollarni chog‘ishtirma tahlil qilish, ularning metaforik tuzilmalari va madaniy kontekstini aniqlashda samarali vosita bo‘lib chiqdi. Tahlil natijalari, har ikki xalqning dunyoqarashi, qadriyatlari, va tildagi ifoda vositalarining o‘xshash va farqli jihatlarini ko‘rsatdi. Maqollarda

metaforalar xalq tafakkurining ko‘zgusi sifatida har bir tilning semantik tizimini va ijtimoiy hayotdagi ahamiyatini ifodalaydi.

Bu tadqiqotda o‘rganilgan metodlar, til va madaniyatning o‘zaro bog‘liqligini yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi va lingvistik tadqiqotlar uchun yangi istiqbollarni ochadi. Shuningdek, bu tahlil xalq og‘zaki ijodi va uning tilshunoslikdagi o‘rni to‘g‘risida kengroq tushunchaga ega bo‘lish imkonini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Arifov, T. (2012). *Lingvistik tahlil va metodologiya*. Tashkent: Noshir.
2. Nabiyeva, X. (2014). *Ma'naviyat va xalq og‘zaki ijodi*. Tashkent: O‘qituvchi.
3. Qorqovulov, F. (2011). *O‘zbek tilida metafora va uning lingvistik asoslari*. Tashkent: Fan.
4. Tohirov, B. (2017). *Metafora va madaniyat*. Tashkent: Sharq.